

Misura del tasso di conteggio dei muoni atmosferici al suolo in funzione dell'angolo zenitale mediante tubi Geiger-Müller e un circuito di coincidenza di Rossi

Measurement of the atmospheric muon counting rate at ground level as a function of the zenith angle using Geiger-Müller tubes and a Rossi coincidence circuit

F. Fossati^{a,1}, B. Biagiotti^b, D. Fissi^c, M. Gervino^a, E. Gori^d, A. Rosellini^d, G. Baccani^b, D. Ciabatti^c, S. Pirollo^a, V. Scappini^d, N. Scutellà^c, R. Zampella^d, P. Betti^e, L. Bonechi^e, D. Borselli^{e,f}, I. Caruso^f, C. Frosin^e, E. Gensini^{e,f}, N. Orientale^{e,f}, A. Paccagnella^{e,f}, R. Petrini^e, S. Straulino^{e,f}, A. Tiberio^{e,f}, E. Vannuccini^e, S. Gonzi^{e,f,1}

^aLiceo Scientifico Statale "A. Gramsci", Via del Mezzetta 7 – Firenze, Italy

^bIstituto di Istruzione Superiore Tecnica e Liceale "B. Russell - I. Newton", Via F. De André 6 – Scandicci, Italy

^cIstituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "Cicognini - Rodari", Via Galcianese, 20/4 – Prato, Italy

^dLiceo Statale "Coluccio Salutati", Viale G. Marconi, 71 – Montecatini-Terre, Italy

^eIstituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Firenze, Via B. Rossi 1 – Sesto Fiorentino, Italy

^fUniversità degli Studi di Firenze, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Via Sansone 1 – Sesto Fiorentino, Italy

¹Corresponding author

Email: fossatifederico07@gmail.com, sandro.gonzi@unifi.it

Abstract

Cosmic rays are high-energy particles originating from space that interact with the Earth's atmosphere, producing cascades of secondary particles, including muons. In this paper we present an experiment carried out within the Outreach Cosmic Ray Activities (OCRA) project promoted by the Italian National Institute for Nuclear Physics (INFN), in which we measured the muon rate at ground level as a function of the zenith angle using a detection system based on Geiger-Müller tubes coupled to a Rossi coincidence circuit. The results show that the rate decreases with increasing zenith angle, in agreement with the known zenith-angle dependence of atmospheric muons.

Keywords: cosmic rays, muon flux, zenith angle, Geiger-Müller tube, muon radiography, Poisson distribution

Introduzione

Negli ultimi anni sono diventati sempre più numerosi, in tutto il mondo, gli esempi di collaborazioni che coinvolgono scuole secondarie, università e centri di ricerca in progetti dedicati alla fisica delle astroparticelle. La ragione principale di questa tendenza risiede nei chiari aspetti educativi che caratterizzano gli esperimenti di rivelazione dei raggi cosmici. Questo tipo di attività offre agli insegnanti e ai relativi gruppi di studenti la possibilità di avvicinarsi alla fisica sperimentale delle alte energie, permettendo da un lato di apprendere le basi della fisica dei raggi cosmici e dall'altro di entrare in contatto con diversi aspetti tipici della ricerca scientifica. Un esempio rappresentativo di queste iniziative è l'*International Cosmic Day* (ICD) [1], un evento annuale internazionale coordinato dal centro di ricerca *Deutsches Elektronen-Synchrotron* (DESY) in collaborazione con l'*International Particle Physics Outreach Group* (IPPOG) e alcuni dei laboratori impegnati nella ricerca della fisica delle particelle come la *European Organization for Nuclear Research* (CERN). Nell'ambito dell'ICD, la cui organizzazione in Italia è coordinata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) tramite il progetto *Outreach Cosmic Ray*

Activities (OCRA) [2], i ricercatori dell'Ente organizzano incontri propedeutici con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con l'obiettivo di introdurre, tramite seminari, esperimenti pratici e visite ai laboratori, i principali concetti legati alla fisica delle astroparticelle. Il programma affronta temi relativi all'origine e alla propagazione dei raggi cosmici nello spazio, alle tecniche di rivelazione delle particelle, all'analisi dei dati e alla comunicazione dei risultati. Nel caso qui presentato, le attività sperimentali si sono svolte presso la sede della Sezione di Firenze dell'INFN [3] dove gli studenti, guidati dai ricercatori, hanno effettuato una misura del tasso di conteggio dei muoni atmosferici al suolo in funzione dell'angolo di zenit mediante un sistema di tre tubi Geiger-Müller collegati ad un circuito di coincidenza di Rossi [4]. La campagna sperimentale ha previsto l'impiego di un metodo di rivelazione di particelle di rilevante valore storico, la successiva analisi dei dati acquisiti e la presentazione dei risultati alla comunità internazionale di studenti, collegata in teleconferenza durante la tredicesima edizione dell'ICD. Successivamente gli studenti hanno redatto un elaborato scientifico raccolto dagli organizzatori in un *booklet* [5] che riunisce i lavori di tutti i gruppi partecipanti a livello internazionale.

I raggi cosmici

I raggi cosmici sono particelle ad alta energia, prevalentemente cariche, originate da sorgenti astrofisiche quali resti di supernova (SN), nuclei galattici attivi (AGN) e altri fenomeni energetici che avvengono nell'Universo [6]. Dopo essere stati accelerati, i raggi cosmici si propagano attraverso il mezzo intergalattico, interstellare e interplanetario, subendo deviazioni dovute ai campi magnetici, fino a raggiungere la Terra. La componente carica di queste particelle, note anche come "raggi cosmici primari", è costituita per il 90% da protoni p , per il 9% da nuclei di elio e per l'1% da altri nuclei atomici completamente ionizzati, da elettroni e e da una piccola frazione di antiparticelle. Lo spettro energetico dei raggi cosmici che colpiscono l'atmosfera terrestre si estende su numerosi ordini di grandezza, spaziando da particelle a bassa energia, con valori dell'ordine di 10^8 eV, fino a raggi cosmici di energia ultra-elevata, che possono raggiungere o superare i 10^{20} eV. Come mostrato in figura 1, i raggi cosmici di altissima energia sono eventi estremamente rari [7-9]: una particella con energia E dell'ordine di 10^{19} eV viene rivelata mediamente una volta all'anno per chilometro quadrato, mentre particelle con energia di circa 10^{11} eV vengono osservate approssimativamente con una frequenza di una al secondo per metro quadrato. L'interazione dei raggi cosmici primari con i nuclei dell'atmosfera terrestre produce sciami di particelle, noti come "raggi cosmici secondari", che in parte riescono a raggiungere la superficie terrestre. Come mostrato in figura 2, ad alte quote la composizione dei raggi cosmici è dominata dai protoni mentre sulla superficie terrestre, a causa delle interazioni e dei decadimenti delle particelle negli sciami, i raggi cosmici rivelati sono costituiti principalmente da muoni μ e neutrini muonici ν_μ [10].

Figura 1. Spettro energetico complessivo dei raggi cosmici [7].

Figura 2. Flusso verticale di raggi cosmici in atmosfera con $E > 1$ GeV [10].

I muoni, che costituiscono quindi la componente carica predominante a livello del mare, sono particelle simili agli elettroni ma con una massa circa 200 volte maggiore. Essi sono prodotti principalmente dal decadimento di pioni π e kaoni k generati nelle prime interazioni dei raggi cosmici primari con l'atmosfera, che avvengono tipicamente a quote dell'ordine di 15 km [11]. Nonostante la loro breve vita media, pari a circa 2,2 μ s, i muoni riescono a raggiungere la superficie terrestre (il flusso verticale di muoni con energia maggiore di 1 GeV al livello del mare è pari a circa 70 $m^{-2}s^{-1}sr^{-1}$ [10]) e, grazie al loro elevato potere penetrante, attraversano anche materiali ad alta densità, contribuendo alla dose naturale di radiazione misurata al suolo [12]. Il flusso di muoni misurato al suolo dipende dall'angolo di zenit, definito come l'angolo compreso tra la direzione di arrivo del muone e la verticale locale nel punto di rivelazione e quindi nullo per una traiettoria verticale e pari a 90° per una traiettoria orizzontale. All'aumentare dell'angolo zenitale, il muone attraversa uno spessore atmosferico maggiore e percorre quindi un cammino più lungo, con una conseguente maggiore probabilità di decadere prima di raggiungere il suolo [13]. I muoni atmosferici possono essere utilizzati in diversi ambiti scientifici e tecnologici sulla Terra: grazie al loro elevato potere penetrante, essi possono essere sfruttati in una tecnica di *imaging* non invasiva chiamata radiografia muonica [14-16]. In modo analogo a quanto avviene nelle radiografie a raggi X, è possibile misurare l'attenuazione del flusso di muoni lungo le diverse direzioni di arrivo per ricostruire la distribuzione di densità del materiale attraversato. Questo metodo è oggi ampiamente utilizzato in geofisica per indagare strutture su grande scala, come vulcani, rilievi montuosi e cavità sotterranee, permettendo la ricostruzione tridimensionale della loro forma e densità [17,18]. Applicazioni analoghe sono state sviluppate in ambito archeologico, ad esempio per l'individuazione di gallerie storiche e necropoli [19,20], nonché in ambito civile e industriale, dove la tecnica della radiografia muonica permette di valutare la densità e l'integrità strutturale di opere quali argini fluviali, ponti, dighe, gallerie e l'interno di altiforni, senza ricorrere a carotaggi o ad altre tecniche di ispezione invasive [21,22]. I muoni atmosferici, oltre a essere utili per applicazioni come la radiografia muonica, rappresentano il segnale predominante nei telescopi per neutrini e possono servire a calibrare i rivelatori; al contempo, costituiscono una sorgente di fondo, potenzialmente confondendo le misure di interazioni rare, come quelle dei neutrini ad alta energia o della materia oscura [23].

Apparato sperimentale

La misura del tasso di conteggio dei raggi cosmici al suolo, dominati dalla componente muonica, in funzione dell'angolo zenitale è stata effettuata mediante un apparato sperimentale di elevato valore didattico e storico, basato sul cosiddetto circuito di Rossi. L'apparato sperimentale utilizzato, sviluppato nell'ambito dell'iniziativa "Il Colle di Galileo" promossa dall'Università degli Studi di Firenze, dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dall'Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (INO-CNR) e dall'Osservatorio Astrofisico di Arcetri dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (OAA-INAf), è stato progettato con l'obiettivo di riprodurre, in una modalità abbastanza fedele all'originale storico, lo strumento utilizzato da Bruno Rossi nelle sue scoperte pionieristiche sulle particelle secondarie generate dall'interazione dei raggi cosmici con materiali ad alta densità [4,24]. L'apparato combina elementi sperimentali storicamente affini a quelli originali con tecnologie contemporanee, integrando al contempo strumenti computazionali moderni per l'acquisizione e l'analisi dei dati [25,26]. L'apparato sperimentale, mostrato in figura 3, è basato su tre tubi Geiger-Müller commerciali, alimentati in alta tensione (450 V) da un circuito dedicato e disposti per operare in coincidenza. Sono state realizzate diverse versioni del dispositivo; la più semplice, mostrata in figura 4, identifica un evento valido attraverso l'operazione logica AND dei segnali provenienti dai tre tubi Geiger-Müller. L'AND logico è implementato attraverso un sistema di triodi che realizza il circuito di coincidenza originale di Bruno Rossi, da cui il dispositivo prende il nome. Il segnale di coincidenza viene quindi digitalizzato mediante una scheda audio e acquisito da un *software* dedicato. Il circuito di Rossi, ricostruito a scopo storico e didattico con componenti coeve alla realizzazione originale del dispositivo, è stato concepito per generare un segnale di coincidenza ogni volta che una particella attraversa simultaneamente tutti e tre i tubi: questa logica di coincidenza permette di ridurre sensibilmente il contributo del rumore o delle false coincidenze. Il *software* di acquisizione consente infine di contare automaticamente gli eventi acquisiti in intervalli di tempo impostati dall'operatore, mentre ciascun segnale di coincidenza generato dal passaggio di una particella viene anche convertito dal sistema audio in un caratteristico *click* udibile, utile per il monitoraggio in tempo reale dell'acquisizione. I tubi sono stati disposti paralleli tra loro e sono stati fissati ad una struttura di supporto in legno, come mostrato in figura 5. La struttura di supporto permette di fissare la posizione di azimut di rivelazione e consente di

inclinare il sistema a diversi angoli rispetto alla verticale, rendendo possibili misure a differenti angoli di zenit.

Figura 3. Tubi Geiger-Müller e circuito di Rossi.

Figura 4. Schema del circuito di Rossi realizzato per la misura [25].

Figura 5. Esempio di misura.

Misura della dipendenza angolare del tasso di conteggio dei muoni atmosferici

L'esperimento è stato progettato per studiare la dipendenza angolare del tasso di conteggio di muoni atmosferici al suolo (F) a diversi angoli di zenit (θ) fissato l'angolo di azimut (φ). Per valutare eventuali variazioni del tasso di conteggio in funzione della direzione di osservazione [27], il rivelatore è stato assemblato all'interno dell'edificio che ospita la sede della Sezione di Firenze dell'INFN (latitudine: 43.819° , longitudine: 11.195°) e orientato successivamente lungo le quattro direzioni cardinali (Nord, Est, Sud ed Ovest) e, per ciascun orientamento, inclinato secondo cinque diversi angoli zenitali: 0° , 30° , 45° , 60° e 90° . Per ciascuna configurazione angolare, i conteggi di muoni (N) sono stati registrati con una misura unica in intervalli di tempo (T) opportunamente scelti in modo da mantenere l'errore relativo sul numero di conteggi $\Delta N/N$ intorno al 15%, evitando al contempo tempi di acquisizione eccessivamente lunghi per le configurazioni a minore statistica. La probabilità di osservare un determinato numero di eventi casuali indipendenti in un intervallo di tempo fissato segue infatti una distribuzione di Poisson, appropriata per descrivere fenomeni caratterizzati da un valor medio atteso (λ) [28]. Se un esperimento di conteggio produce N eventi in un intervallo, la miglior stima del valore atteso medio è quindi $\lambda = N$ con incertezza statistica assoluta $\Delta N = \sqrt{N}$ e incertezza relativa $\Delta N/N = 1/\sqrt{N}$. Per ciascuna misura sono stati registrati l'angolo di azimut φ (indicato dalla direzione cardinale), l'angolo di zenit θ , il numero di eventi di coincidenza N e l'intervallo di misura T ed è stato ricavato il tasso di conteggio $F = N/T$ in funzione dell'angolo di zenit. Per ogni misura sono stati valutati i corrispondenti errori assoluto e relativo trascurando eventuali errori sistematici, come mostrato in tabella 1 per le misure effettuate nella direzione Sud. L'errore assoluto sull'angolo θ è stato valutato come $\Delta\theta = 15^\circ$ tenendo conto dell'errore sul posizionamento e del risultato di simulazioni Monte Carlo condotte sull'esperimento col *software* Geant4 [29], che includono gli effetti dovuti all'apertura angolare del rivelatore. Con la stessa metodologia è stato inoltre stimato il fattore geometrico dello strumento, pari a $G = 19 \text{ cm}^2 \text{ sr}$. L'errore assoluto sugli intervalli di tempo misurati è dato dal tempo di risoluzione caratteristico del circuito di Rossi $\Delta T = 1 \text{ ms}$ e il suo impatto può essere trascurato nella trattazione dei dati.

Tabella 1. Dati relativi allo studio nella direzione Sud. Per ogni angolo di azimut θ sono indicati il numero di conteggi registrati N nell'intervallo di tempo T e il valore del tasso di conteggio F ricavato, con gli errori di misura. L'errore assoluto su T non è riportato in quanto trascurabile. È riportato anche il valore dell'errore relativo sul tasso di conteggio $\Delta F/F$.

$\theta [^\circ]$	N	$T [s]$	$F [s^{-1}]$	$\Delta F/F [\%]$
0 ± 15	58 ± 8	600	$(9.7 \pm 1.3) \cdot 10^{-2}$	13
30 ± 15	61 ± 8	750	$(8.1 \pm 1.0) \cdot 10^{-2}$	13
45 ± 15	56 ± 7	1000	$(5.6 \pm 0.7) \cdot 10^{-2}$	13
60 ± 15	38 ± 6	1350	$(2.8 \pm 0.5) \cdot 10^{-2}$	16
90 ± 15	45 ± 7	10000	$(4.5 \pm 0.7) \cdot 10^{-3}$	15

Risultati

Per ciascuna direzione cardinale, i dati raccolti sono stati rappresentati in grafici del tasso di conteggio di muoni $F(\theta)$ in funzione dell'angolo zenitale θ . La figura 6 riassume i risultati ottenuti per tutte le direzioni di puntamento. Per l'analisi quantitativa dei dati sono stati applicati due modelli di *fit*, utilizzando un programma di analisi sviluppato *ad hoc* e basato sul *software* ROOT [30]. In particolare, sono stati considerati i seguenti modelli:

- $F_1(\theta) = A \cos^2(\theta)$, col solo parametro libero A ;
- $F_2(\theta) = B \cos^n(\theta)$, coi due parametri liberi B e n .

La figura 7 riporta un esempio dell'adattamento dei due modelli ai dati relativi alla direzione Sud. Entrambi i modelli sono stati applicati ai dati acquisiti nelle quattro direzioni cardinali; i parametri ottenuti dai *fit* sono riportati in tabella 2.

Tabella 2. Risultati delle procedure di *fit* per le direzioni cardinali Nord, Est, Sud ed Ovest. Sono riportati il valore del parametro A per la funzione $F_1(\theta) = A \cos^2(\theta)$ e dei parametri B, n per la funzione $F_2(\theta) = B \cos^n(\theta)$.

Direzione	A [s ⁻¹]	B [s ⁻¹]	n
Nord	$(9.7 \pm 1.2) \cdot 10^{-2}$	$(9.5 \pm 1.3) \cdot 10^{-2}$	1.7 ± 0.8
Est	$(8.0 \pm 1.0) \cdot 10^{-2}$	$(7.7 \pm 1.1) \cdot 10^{-2}$	1.6 ± 0.8
Sud	$(9.9 \pm 1.1) \cdot 10^{-2}$	$(9.8 \pm 1.2) \cdot 10^{-2}$	1.7 ± 0.9
Ovest	$(8.9 \pm 1.0) \cdot 10^{-2}$	$(8.8 \pm 1.0) \cdot 10^{-2}$	1.4 ± 0.7

I parametri ottenuti dai *fit* mostrano un buon accordo tra le diverse direzioni cardinali, entro le incertezze sperimentali. In particolare, i valori del parametro di normalizzazione (A e B) risultano compatibili tra Nord e Sud e leggermente inferiori per le direzioni Est e Ovest, differenza che può essere attribuita alle limitazioni statistiche della misura e a possibili effetti sistematici legati all'orientamento dell'apparato come ad esempio la presenza di materiale assorbente nei piani superiori dell'edificio in cui è stata condotta la misura. Questo effetto potrebbe inoltre spiegare il valore di conteggi inferiore misurato per la direzione Est all'angolo zenitale di 30°, come mostrato in figura 6. Il parametro angolare n, ricavato dal modello $F_2(\theta)$, assume valori compresi tra 1.4 e 1.7, in accordo entro gli errori con l'andamento atteso per il flusso di muoni atmosferici al suolo. Il modello $F_2(\theta)$, grazie alla presenza di un parametro libero aggiuntivo, fornisce una descrizione leggermente più flessibile dei dati rispetto al modello $F_1(\theta)$ pur senza evidenziare differenze sostanziali nelle conclusioni fisiche.

Figura 6. Tassi di conteggio dei muoni atmosferici al variare dell'angolo di zenit di arrivo per le direzioni cardinali Nord, Est, Sud ed Ovest.

Figura 7. Risultati delle procedure di *fit* per la direzione Sud.

Considerazioni finali

La misura del tasso di conteggio dei muoni atmosferici al suolo in funzione dell'angolo zenitale, effettuata nell'ambito della tredicesima edizione dell'ICD presso la Sezione di Firenze dell'INFN mediante tubi Geiger-Müller ed un circuito di coincidenza di Rossi, ha evidenziato la dipendenza direzionale attesa che diminuisce all'aumentare dell'angolo zenitale, in accordo con il comportamento previsto dai modelli di propagazione atmosferica. È tuttavia importante sottolineare che l'apparato sperimentale non consente una ricostruzione univoca della direzione di provenienza delle singole particelle: a causa dell'apertura geometrica del rivelatore, a ciascuna configurazione di puntamento vengono associati anche muoni incidenti con angoli zenitali e azimutali diversi. In particolare, per configurazioni prossime a $\theta = 90^\circ$, il sistema risulta sensibile a particelle provenienti sia "frontalmente" sia "posteriormente", senza possibilità di distinguerle, e l'incertezza sull'angolo zenitale è dell'ordine di 15° per ogni misura. L'applicazione dei due modelli di *fit*, $F_1(\theta) = A \cos^2(\theta)$ e $F_2(\theta) = B \cos^n(\theta)$, ha mostrato che entrambi descrivono in modo soddisfacente i dati sperimentali. Tuttavia, il modello $F_2(\theta)$, grazie alla presenza dell'esponente libero, risulta più flessibile e meglio adattabile all'andamento osservato, consentendo una rappresentazione più realistica della dipendenza angolare del flusso di muoni. Pur in presenza di incertezze sperimentali relativamente elevate, i risultati ottenuti sono coerenti con il quadro fisico consolidato della rivelazione dei muoni atmosferici al suolo. Va inoltre evidenziato che il circuito di coincidenza di Rossi fu originariamente ideato e utilizzato da Bruno Rossi per lo studio degli sciami atmosferici prodotti dai raggi cosmici, mentre nel presente lavoro esso viene impiegato con una finalità differente: assemblato in una configurazione a

telescopio, consente infatti la rivelazione direzionale dei muoni cosmici al suolo. Per ridurre ulteriormente gli errori, è consigliabile aumentare i tempi di acquisizione e il numero di misure, migliorando così la precisione riducendo l'errore relativo dovuto alla statistica di Poisson, e al contempo valutare con attenzione eventuali errori sistematici, come ad esempio quelli derivanti dall'allineamento geometrico del rivelatore, dalla stabilità dell'elettronica di acquisizione o dal controllo delle condizioni ambientali durante le misure. I risultati ottenuti confermano l'importanza di misure precise del tasso di conteggio dei muoni in funzione dell'angolo zenitale, fondamentali sia per la determinazione del flusso in applicazioni di radiografia muonica, sia per la calibrazione dei rivelatori e la corretta valutazione dei fondi di origine atmosferica negli esperimenti di fisica dei neutrini.

Bibliografia

- [1] International Cosmic Day (ICD), <https://icd.desy.de> (accesso: 28/12/2025).
- [2] Outreach Cosmic Ray Activities (OCRA), <https://web.infn.it/OCRA/> (accesso: 28/12/2025).
- [3] International Cosmic Day 2024 @ Firenze, <https://agenda.infn.it/event/43891/> (accesso: 28/12/2025)
- [4] Rossi B., "Method of Registering Multiple Simultaneous Impulses of Several Geiger's Counters", *Nature* **125** (1930) 636. DOI: 10.1038/125636a0
- [5] International Cosmic Day Booklet 2024, <https://syncandshare.desy.de/index.php/s/f8PfxsW3kHCaCz4> (accesso: 28/12/2025)
- [6] Spurio M., "Probes of Multimessenger Astrophysics", Astronomy and Astrophysics Library, *Springer Nature Switzerland AG* (2018). DOI: 10.1007/978-3-319-96854-4
- [7] Swordy S., "The Energy Spectra and Anisotropies of Cosmic Rays", *Space Science Reviews* **99** (2001) 85. DOI: 10.1023/A:1013828611730
- [8] Letessier-Selvon A. and Stanev T., "Ultrahigh energy cosmic rays", *Rev. Mod. Phys.* **83** (2011) 907 [arXiv:1103.0031 [astro-ph.HE]]. DOI: 10.1103/RevModPhys.83.907
- [9] **Pierre Auger** Collaboration, Aab A. *et al.*, "Features of the energy spectrum of cosmic rays above 2.5×10^{18} eV", *Phys. Rev. Lett.* **125** (2020) 121106 [arXiv:2008.06488 [astro-ph.HE]]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.121106
- [10] **Particle Data Group**, Workman R. L. *et al.*, *Prog. Theor. Exp. Phys.* **2022** (2022) 083C01. DOI: 10.1093/ptep/ptac097
- [11] Cecchini S. and Spurio M., "Atmospheric muons: experimental aspects", *Geosci. Instrum. Method. Data Syst.* **1** (2012) 185. DOI: 10.5194/gi-1-185-2012
- [12] Atri D. and Melott A. L., "Modeling high-energy cosmic ray induced terrestrial muon flux: A lookup table", *Radiat. Phys. Chem.* **80** (2011) 701 [arXiv:1011.4522 [astro-ph.HE]]. DOI: 10.1016/j.radphyschem.2011.02.020
- [13] Gaisser, T. K., Engel, R. and Resconi, E., "Cosmic Rays and Particle Physics, 2nd edition", *Cambridge University Press* (2016).
- [14] Bonechi L., D'Alessandro R. and Giammanco A., "Atmospheric muons as an imaging tool", *Rev. Phys.* **5** (2020) 100038 [arXiv:1906.03934 [physics.ins-det]]. DOI:10.1016/j.revip.2020.100038
- [15] Bonomi G. *et al.*, "Applications of cosmic-ray muons", *Prog. Part. Nucl. Phys.* **112** (2020) 103768. DOI: 10.1016/j.pnpnp.2020.103768007677
- [16] Tanaka H. K. M. *et al.*, "Muography", *Nat. Rev. Methods Primers* **3** (2023) 88. DOI: 10.1038/s43586-023-00270-7

- [17] Tanaka H. K. M. *et al.*, “Three-dimensional computational axial tomography scan of a volcano with cosmic ray muon radiography”, *J. Geophys. Res. Solid Earth* **115** (2010) B12332. DOI: 10.1029/2010JB007677
- [18] Beni T. *et al.*, “Use of muon imaging for enhanced reconstruction of underground cavities and associated stability conditions at a historical mining site”, *Engineering Geology* **353** (2025) 108141. DOI: 10.1016/j.enggeo.2025.108141
- [19] Cimmino, L. *et al.* “3D Muography for the Search of Hidden Cavities”, *Sci Rep* **9** (2019) 2974. DOI: 10.1038/s41598-019-39682-5
- [20] Borselli D. *et al.*, “Muography as a support technique for non-invasive research and three-dimensional localization of tombs in archaeological sites: a case study from Palazzone Necropolis (Perugia - Italy)”, *JINST* **19** (2024) C02076. DOI: 10.1088/1748-0221/19/02/C02076
- [21] Baccani G. *et al.*, “The reliability of muography applied in the detection of the animal Burrows within River Levees validated by means of geophysical techniques”, *J. Appl. Geophys* **191** (2021) 104376. DOI: 10.1016/j.jappgeo.2021.104376
- [22] **BLEMAB** Collaboration, Borselli D. *et al.*, “Muon imaging of a blast furnace: The European project BLEMAB”, *J. Appl. Phys.* **138** (2025) 084902. DOI: 10.1063/5.0272969
- [23] Frosin C. *et al.*, “Optimizing sea level muon flux modelling: a 2D fit approach and integration into Geant4 generators”, *J. Phys. G: Nucl. Part. Phys.* **52** (2025) 035002. DOI: 10.1088/1361-6471/adb6c3
- [24] Rossi B., “Ricerche sulla radiazione secondaria della radiazione corpuscolare penetrante”, *La Ricerca Scientifica*, **3** (1932) 234.
- [25] Carlà M., Giatti A., Poggi G. and Straulino S., “Rossi’s coincidence circuit: a reconstruction for educational purposes, with period instrument”. In: *Atti del XLII Convegno annuale SISFA - Perugia 2022* (2022) 222. DOI: 10.12871/978883339843330
- [26] Righi T., “Rivisitazione dell’esperimento di Bruno Rossi sulle emissioni secondarie di raggi cosmici: confronto con i risultati originali”, *Università degli Studi di Firenze*, Tesi di Laurea Magistrale (2024)
- [27] Bahmanabadi M., “A method for determining the angular distribution of atmospheric muons using a cosmic ray telescope”, *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A* **916** (2019) 1. DOI: 10.1016/j.nima.2018.11.010
- [28] Knoll, G. F., “Radiation Detection and Measurement, 4th edition”, *John Wiley & Sons* (2010).
- [29] Agostinelli S. *et al.*, “Geant4 - A Simulation Toolkit”, *Nucl. Instrum. Meth. A* **506** (2003) 250. DOI: 10.1016/S0168-9002(03)01368-8
- [30] Brun R. and Rademakers F., “ROOT – An object oriented data analysis framework”, *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A* **389** (1997) 81. DOI: 10.1016/S0168-9002(97)00048-X